

JURIDICAL SCIENCES

МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Лаціхїна В.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Янішевська З.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет, Україна
ORCID ID 0000-0002-4328-9137*

Лаціхїна І.

*Магістр права,
Юрист IPTW, Іспанія
ORCID ID 0000-0003-0508-7486*

Семилітко І.

*Викладач
Київський національний лінгвістичний університет, Україна*

MECHANISMS FOR IMPROVING THE LEGAL REGIME OF FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

Lashchykhina V.

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Yanishevska Z.

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Kyiv National Linguistic University, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-4328-9137*

Lashchykhina I.

*Master of Laws
Lawyer IPTW, Spain
ORCID ID 0000-0003-0508-7486*

Smylitko I.

*Teacher
Kyiv National Linguistic University, Ukraine*

Анотація

У статті досліджуються механізми активізації інвестиційного процесу в Україні; визначено удосконалення форм залучення прямих іноземних інвестицій; розглядаються сучасні тенденції ведення міжнародного бізнес-партнерства; конкретизуються основні шляхи та секторні ознаки покращення інвестиційного клімату в Україні; сформульовано стимули для залучення іноземними інвесторами капіталовкладень; визначаються шляхи залучення іноземних інвестицій органами державної влади.

Abstract

The article investigates the mechanisms for activating the investment process in Ukraine; the improvement of forms of attracting foreign direct investment is identified in the article; current trends in conducting international business partnerships are considered in this research; the main ways and sectoral characteristics of improving the investment climate in Ukraine are specified; incentives have been formulated to attract foreign investors to invest; ways of attracting foreign investments are determined by state authorities.

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іноземні інвестори, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, верховенство права, правова система, законодавча влада.

Keywords: foreign investments, investment climate, foreign investors, investment activity, investment process, rule of law, legal system, legislative power.

Актуальність теми дослідження. Процеси, які відбуваються у зовнішньому світі свідчать про те, що інвестиційна політика сприяє активному надходженню зовнішнього капіталу в розвиток економіки, а тому є фундаментом для нормального функціонування виробничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.¹

Необхідно зазначити, що розвитку інвестиційної політики, міжнародному інвестиційному співробітництву та тенденціям у міжнародно-правовій сфері щодо іноземних інвестицій присвячено дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема праці Бернасконі-Остервалдера Н., Білінської В., Бутузова В., Вакалюка В., Вінник О., Вознесенської Н., Воробйової І., Врублевської К., Гаверського В., Гаврилюка О., Говорушко Т., Даннінга Дж., Дука А., Жюйара П., Жорнокуя Ю., Сгорова А., Карро Д., Кібенка О., Косенко А., Коссака В., Кравців В., Крутіка О., Литвин Я., Лошихіна О., Лукача І., Маглаперідзе А., Максимчука М., Малютіна О., Маслій В., Марущак А., Мосейчука Д., Мошляка І., Нікольської О., Обушної Н., Павленко І., Пересади А., Поєдинок В., Притики Ю., Резнікової В., Сазонця І., Світличної Ю., Сімсона О., Семерака О., Стадницького Ю., Старостюк А., Трапезнікова В., Фархутдінова І., Федорової В., Федоренко В., Чернадчука В., Чернія Є., Шаповалова О., Шевченка А., Шевченка О., Щербини В. та ін..

Беручи до уваги комплексний вплив міжнародних стимулів, розвиток міжнародно-правової бази щодо іноземних інвестицій, **мета статті** полягає у дослідженні та висвітленні механізмів активізації інвестиційного процесу в Україні, беручи до уваги економічну та інвестиційну безпеку держави.

Виклад основних положень. Основною метою більшості країн світу є підвищення рівня інвестиційної привабливості та збільшення обсягу надходжень зовнішніх ресурсів у національну економіку.

Використання іноземних інвестицій в національній економіці є об'єктивною необхідністю. Світовий досвід невпинно доводить, що будь-яка держава, що розвивається та прагне до швидкого підвищення національного доходу, зіткнеться з неподоланими труднощами, якщо спробує здійснити процес залучення капіталовкладень, обмежуючись лише мобілізацією державних коштів. Сприятливий інвестиційний клімат в країні допомагає формувати вітчизняний виробничий потенціал на основі використання сучасної науково-технічної бази та визначає конкурентні позиції країни на світовому ринку.

Інвестиційний клімат – це комплексна характеристика ситуації в країні, яка визначається сукупні-

стю політичних, економічних, правових, соціальних, а також інших умов, що характеризують доцільність та надійність, визначають схильність до інвестування суб'єктів господарювання, забезпечуючи ефективну інвестиційну діяльність національних і зарубіжних інвесторів.

Проблема залучення іноземних інвесторів посіла чільне місце в юридичному просторі.

Наразі, ситуація в Україні є несприятливою для іноземних інвесторів. Як показують статистичні дані Державної служби статистики України, в період з 1991 року по 2019 рік, Україною накопичено майже 50 мільярдів доларів США, в той час як у сусідніх країнах цей показник сягає 240 мільярдів доларів США.²

Дослідники вважають, що основними чинниками зниження інвестиційної привабливості є:

1. Великі ризики дестабілізації валютного курсу, що унеможлиблює прогнозування ходу розвитку інвестиційної діяльності.

2. Проблеми у банківській сфері, серед яких найважливішим є питання існування невідгідних умов довгострокового кредитування.

3. Обмеженість державних фінансових ресурсів, зокрема це стосується малого та середнього бізнесу. В Україні, малі підприємства виробляють не більше 5 % від загального обсягу ВВП, що пояснюється недостатністю фінансування та непривабливою політикою уряду щодо цього сектору економіки.

4. Зниження рівня одержаного прибутку (доходу) українськими підприємствами.

5. Вузька сфера для інвестування, обумовлена відсутністю сучасних інновацій, найбільша частка з яких, повинна здійснюватися малими підприємствами, які ще дуже слабо функціонують в Україні. Також сюди слід віднести незадовільний розвиток венчурного підприємництва.

6. Несистематизоване законодавство. Бажаючи привабити іноземних інвесторів, держава повинна створювати їм вигідні умови для провадження інвестиційної діяльності. Оскільки заходи такого характеру не здійснюються, закордонні інвестори обирають більш зручні варіанти, куди й вкладають свої кошти.³

Зменшення пропозицій зовнішнього капіталу помітно вплинуло на зростання конкуренції між країнами. Враховуючи нестабільну ситуацію у світі у 2020 році, обсяги надходження іноземних інвестицій в Україну значно скоротилися. Експерти прогнозують, що повільне відновлення активності у наступних роках може завдати Україні більших фінансових втрат, ніж це було у період глобальної кризи 2007–2008 рр.

Пріоритетним вектором руху, на шляху до вдосконалення інвестиційної діяльності України, має

¹ Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.

² Офіційний сайт Державної служби статистики України. – URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 17.05.2024).

³ Мошляк І.О. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку / І.О. Мошляк // Вчені записки університету «КРОК». – 2020. – № 4 (60). – С. 26-31.

бути виконання спеціальних державних програм розвитку, що дозволить зламати віртуальний бар'єр між нашою державою та провідними країнами світу. Це дасть змогу збільшити обсяги зовнішніх інвестиційних потоків для реалізації відповідних проєктів. У цьому плані важливим є виконання та дотримання завдань, поставлених Національною економічною стратегією 2030 р.

Перш за все, основним завданням нашої держави має бути забезпечення верховенства права, що безумовно впливає на весь процес залучення іноземних капіталовкладень. Так, пріоритетними цілями влади мають бути:

1) удосконалення правової системи для забезпечення існування ефективної системи стримувань

і протипаг, демократії, реалізації верховенства права та прав і свобод людини;

2) гарантування справедливого правосуддя, що ґрунтується на верховенстві права, захисті прав і свобод людини, фізичних та юридичних осіб;⁴

3) модернізація системи правоохоронних органів відповідно до умов сучасності;

4) забезпечення ефективної роботи антикорупційної системи.

Кабінетом Міністрів України розроблено концепцію стабілізації інвестиційного клімату держави. Відповідно до якої, враховуються види іноземних інвесторів, ступінь ризику та дохідності, зовнішній попит країн-конкурентів (табл. 1.)⁵

Табл. 1.

Іноземний бізнес	Ризик	Центральна та Східна Європа
Іноземні інвестиційні фонди	Дохідність	Країни СНД
Іноземні венчурні фонди	Компенсація ризику-дохідності	Балканський півострів
Іноземні інвестиційні компанії		Близький Схід
Міжнародні фінансово-кредитні інституції		Північна Африка

Міжнародна практика доводить, що для ефективного залучення іноземних інвестицій органам державної влади слід сконцентрувати увагу на вдосконаленні усіх сфер діяльності в країні. Для цього необхідно:

1) проаналізувати потенційних країн-інвесторів;

2) здійснити аналіз економіко-правової діяльності країн-конкурентів;

3) розробити компенсаційну систему ризику-дохідності для інвестора;

4) визначитися з секторальним попитом на інвестиції.

На основі зазначених етапів, влада може починати переходити від теорії до практичних дій, а саме: імплементувати стратегічно важливі міжнародні положення у національну законодавчу базу; стабілізувати ситуацію, пов'язану з національною

безпекою України – зупинити збройний конфлікт; розробити вітчизняні кампанії з просування інвестиційного потенціалу країни; створити позитивний імідж держави у засобах масової інформації; здійснити реформу системи правосуддя; зробити Національний Банк України незалежним; зменшити державну участь у банківському секторі; запровадити пільги для високозатратних інноваційних галузей; створити спеціальні економічні зони; зменшити відношення національних боргів до ВВП; розробити портфоліо типових проєктів для інвесторів; створити консультативні служби для нових зарубіжних вкладників; вдосконалити статистичні дані; приборати корупцію; покращити логістичну систему.⁶

З метою конкретизації основних шляхів покращення інвестиційного клімату в Україні, доречним буде розібрати їх за секторальною ознакою (табл. 2)⁷

⁴ Лощикін О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в судочинстві забезпечує можливість впровадження актуальних юридичних знань та вмінь в юрисдикційних процесах / О.М. Лощикін, Є.В. Черній, І.М. Лащихіна // Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Чернівці, 31 травня 2019 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 79 – 83.

⁵ Таблиця розроблена автором на основі: Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року». – URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnovi-eko-a179> (дата звернення 23.05.2024).

[zatverdzhennya-nacionalnovi-eko-a179](https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnovi-eko-a179) (дата звернення 23.05.2024).

⁶ Шаповалов О.В. Роль місцевих органів влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні / О.В. Шаповалов // Фінанси України. – 2004. – №7. – С. 68-74.

⁷ Таблиця розроблена автором на основі: Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року». – URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnovi-eko-a179> (дата звернення 23.05.2024).

Табл. 2.

Промисловість	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптація фундаментальних засобів виробничих потужностей до тенденцій сьогодення • Виробництво стратегічно важливої продукції • Запровадження енергоощадних технологій
Агросектор	<ul style="list-style-type: none"> • Купівля земельних ділянок • Модернізація виробничого устаткування
Сектор інформаційних технологій	<ul style="list-style-type: none"> • Запровадження R&D центру – центр з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт • Залучення висококваліфікованих інвесторів • Розвиток нових інструментів фінансування • Залучення міжнародних фондів
Видобуток	<ul style="list-style-type: none"> • Укладення угод про розподіл продукції між приватними інвесторами та державною організацією • Запровадження механізму концесій – надання ліцензій на певні види діяльності • Підписання угод з власниками ліцензій на видобуток
Енергетика	<ul style="list-style-type: none"> • Оновлення енергетичної інфраструктури • Використання екологічно чистої енергії • Забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств
Транспорт	<ul style="list-style-type: none"> • Залучення іноземних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства • Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями • Цільове фінансування
Сфера послуг	<ul style="list-style-type: none"> • Залучення зовнішніх капіталовкладень від міжнародних фондів та компаній на рівні з засновниками відповідного підприємства • Випуск цінних паперів, облігацій та векселів • Створення програм та фондів реконструкції

Основними стимулами для залучення іноземними інвесторами капіталовкладень є:

- 1) наявність координаційних органів для інвесторів;
- 2) створення спеціальних економічних зон;
- 3) існування Фонду фондів – нині Міністерство економіки України разом з групою міжнародних організацій обговорює можливість створення такого фонду. Його запровадження дозволить зменшити рівень ризикованості для інвесторів, що активізує розвиток господарської діяльності в Україні;⁸
- 4) відшкодування податків за системою CAPEX (CAPEX – це довгострокові інвестиції підприємства для підтримки цільового рівня прибутковості);
- 5) низька ставка корпоративного податку;
- 6) ефективні податкові канікули;
- 7) стабільна система державних гарантій;
- 8) якісне інформаційне забезпечення;
- 9) наявність розвинених індустріальних парків.⁹

Висновок. Отже, для активізації інвестиційного процесу в Україні необхідно: створити сприятливий механізм регулювання економічних процесів; удосконалити форми залучення прямих іноземних інвестицій; визначити пріоритетні об'єкти інвестування та надати їм відповідні пільги; розробити критерії інвестування за рахунок акціонерного капіталу; досягти економічної стійкості, надійного рівня державної безпеки і господарської системи діяльності; збалансувати зовнішні капіталовкладення з процесами відтворення робочої сили, з урахуванням кількості ефективно функціонуючих робочих місць; розробити дієву систему страхування; модернізувати інфраструктуру.

Список літератури

1. В Україні оновлюватимуть механізми діяльності індустріальних парків – Петрашко / Укрінформ. – 2021. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3175933->

[v-ukraini-onovluvatimut-mehanizmi-dialnosti-industrialnih-parkiv-petrasko.html](https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3175933-v-ukraini-onovluvatimut-mehanizmi-dialnosti-industrialnih-parkiv-petrasko.html) (дата звернення 31.05.2024).

2. Лоцихін О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в судочинстві забезпечує можливість впровадження актуальних юридичних знань та вмій в юрисдикційних процесах / О.М. Лоцихін, Є.В. Черній, І.М. Лащихіна // Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Чернівці, 31 травня 2019 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 79 – 83.

3. Мінекономіки обговорює створення Фонду фондів / Економічна правда. – 2021. – URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/1/671505/> (дата звернення 31.05.2024).

4. Мошляк І.О. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку / І.О. Мошляк // Вчені записки університету «КРОК». – 2020. – № 4 (60). – С. 26-31.

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 17.05.2024).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року». – URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179> (дата звернення 23.05.2024).

7. Шаповалов О.В. Роль місцевих органів влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні / О.В. Шаповалов // Фінанси України. – 2004. – №7. – С. 68-74.

8. Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.

⁸ Мінекономіки обговорює створення Фонду фондів / Економічна правда. – 2021. – URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/1/671505/> (дата звернення 31.05.2024).

⁹ В Україні оновлюватимуть механізми діяльності індустріальних парків – Петрашко / Укрінформ. – 2021. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3175933-v-ukraini-onovluvatimut-mehanizmi-dialnosti-industrialnih-parkiv-petrasko.html> (дата звернення 31.05.2024).